

ESPECIALIZAÇÃO EM BIOLOGIA MARINHA

DISCIPLINA: POLUIÇÃO MARINHA E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS.

PLANO DE AÇÃO: SOLUÇÃO PARA MITIGAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS DO MICROPLÁSTICO.

MICROPLÁSTICO: A MAIOR CAUSA DE DESTRUIÇÃO DOS ECOSISTEMAS COSTEIROS & MARINHOS

CARDOSO, CINTIA CPA1

1CAPTAIN & MARINE SCIENCE SPECIALIST, UNYLEYA - BRASIL

<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>

[CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(ACADEMIA.EDU\)](mailto:CINTIA@ACADEMIA.EDU)

O microplástico é uma das maiores causas da poluição marinha, o plástico se degrada rapidamente, liberando compostos químicos.[1] Por não serem biodegradáveis, os microplásticos permanecerem por centenas ou milhares de anos na natureza.

Os microplásticos estão presentes em produtos de higiene pessoal, cosméticos, tecidos sintéticos e outros objetos comuns de nosso dia. Além disso, têm sido identificados na água que bebemos, nos alimentos que ingerimos, no ar que respiramos, nos solos e nos oceanos. [2]

No ambiente marinho os microplásticos têm impactos significativos, afetando a vida dos ecossistemas aquáticos. Essas pequenas partículas de plástico poluem os oceanos, o ar e os solos, afetando toda biodiversidade. [3]

Os animais dos ecossistemas costeiro e marinho confundem essas partículas com alimentos, pois os microplásticos se assemelham a presas naturais. Quando ingeridos, essas substâncias tóxicas são transferidas para os tecidos e células, podendo causar obstrução intestinal, redução da capacidade de alimentação, prejudicando a vida e extinguindo as espécies. [1]

Destarte, a ingestão de microplásticos pode ser fatal para a biodiversidade e para a humanidade. Toda a cadeia alimentar é afetada, pois os pequenos organismos (zooplâncton), podem ingerir e os animais maiores (peixes) ao alimentam desses organismos acumulam essas substâncias tóxicas em seu corpo. Dando continuidade a esta catastrófica situação, os seres humanos consomem peixes contaminados, ficam expostos a esta contaminação. [3]

Os microplásticos podem absorver poluentes químicos, como pesticidas e metais pesados, da água circundante. Além disso, são capazes de interagir com espécies de diferentes níveis tróficos. [4] Dessa forma, existe a possibilidade de bioacumulação e biomagnificação das próprias partículas e de compostos nocivos como aditivos e POPs em diversas espécies. [5]

A exposição a microplásticos pode afetar o comportamento, a reprodução e o desenvolvimento de organismos costeiros & marinhos. Isso pode ter consequências catastróficas para a sobrevivência das espécies, para a saúde dos ecossistemas e da humanidade. [5]

Por fim, os microplásticos nos oceanos são uma preocupação ambiental gravíssima.

A BIOTECNOLOGIA É CRUCIAL PARA MITIGAR OS MICROPLÁSTICOS NOS OCEANOS

Desenvolver formas alternativas para substituir a produção de plástico por bioprodutos é crucial para salvarmos a vida dos ecossistemas costeiros & marinho.

Reduzir e reciclar adequadamente, adotando práticas sustentáveis são fundamentais para mitigar os impactos ambientais dos microplásticos nos oceanos.

Tecidos de fibras naturais (bioprodutos);

Plásticos Biodegradáveis (bioprodutos);

Banimento de itens descartáveis;

Barreiras nos rios de contenção de lixo;

Incentivo a pesquisa para desenvolver bioprodutos;

Remoção dos lixos das grandes ilhas de plásticos nas correntes marítimas.

Enfim, deixo aqui minhas contribuições com a pesquisa desenvolvida no biênio 2023/2024, na qual será tema de apresentação mestrado em Ciência e Tecnologia Marinha.

A pesquisa apresenta a solução para ambientalmente correta para inibir a Bioincrustação Naval.

BLUE-ANTIFOULING: INOVANDO NA APLICAÇÃO PARA ACOMPANHAR A MODERNIZAÇÃO DO PODER NAVAL.

Sois o senhor dos mares e dos ventos, da terra e das estrelas.

Sois o farol, a luz que jamais se apaga.

ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS MARINHAS

A pesquisa completa pode ser vista nos links a seguir.

<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>

[CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(ACADEMIA.EDU\)](https://www.academia.edu/profile/capita_cintia_cardoso)

Como forma de sensibilização deixo esta sugestão de vídeo: **ILHAS DE PLÁSTICOS.**

<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=youtube+ilhas+de+plasticos&mid=2EE6E12F3AFF8F551B012EE6E12F3AFF8F551B01&FORM=VIRE>.

Referências

- [1] Collins, K.J.; Oliveira, A.C.; Mallinson, J.J.; Roenelle, v.; Smith, I.P.-**Avaliação do impacto ambiental de um recife artificial de pneus inservíveis**. *Jornal de Ciências Marinhas do ICES*, 59: S243-S249. DOI: 10.1006/jmsc.2002.1297, 2002.
- [2] Legnaioli, Stella. **Há microplásticos no sal, nos alimentos, no ar e na água**. eCycle, 14 set. 2017.
- [3] Pinhatti, Victor Carrera. **Microplástico: Um contaminante invisível**. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Materiais). Departamento de Engenharia de Materiais, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). São Carlos, 2022.
- [4] Wright, S. L., Thompson, R. C., & Galloway, T. S. (2013a). **Os impactos físicos dos microplásticos nos organismos marinhos: uma revisão**. *Poluição Ambiental*, 178, 483–492. Disponível em: Acesso em 15 de julho de 2024.

Fonte:

- [5] [Portal do Aluno - Pós-Graduação \(unyleya.edu.br\)](http://portal.do.aluno-pos-graduacao.unyleya.edu.br)